

RUS TILI MASHG‘ULOTLARIDA “BATANIMNING DIQQATGA SAZOVOR JOYLARI” MAVZUSI ORQALI O‘QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG‘ULARINI RIVOJLANTIRISH

Umarova Jasmina

JDPU talabasi

Ilmiy rahbar: **Karimova Z.O.**

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmuni til mashg‘ulotlarini kelajak mutaxassisning ma’naviy-axloqiy, estetik, g‘oyaviy-siyosiy, fuqarolik fazilatlarini shakllantirish uchun ideal tarbiyaviy maydon sifatida tavsiflovchi asosli xulosani isbotlaydi. Maqola muallifi vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantirishni tashkil etish masalalariga alohida e’tibor qaratadi.

Kalit so‘zlar: madaniy meros, tarbiya, O‘zbekistonning diqqatga sazovor joylari, rolli o‘yin, ta’lim jarayoni.

Til mashg‘ulotlari sezilarli tarbiyaviy salohiyatga ega bo‘lib, kelajak mutaxassisning ma’naviy-axloqiy, estetik va qadriyatli fazilatlarini shakllantirish uchun samarali vositadir. Maqolada ta’lim jarayonida vatanparvar tarbiyani tashkil etish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Rus tilini ona tili bo‘lmagan holda o‘rganishning asosida mavzu tanlash tamoyil yotadi. Tilshunoslikni o‘rganish sohasi bo‘lmagan fakultetlarda “Til va jamiyat”, “Mening Vatanim – O‘zbekiston”, “Xalq an‘analari va bayramlari”, “Mening ixtisosimligim” va boshqa mavzular bilan tanishish nazarda tutilgan. Tibbiyot fakultetlarida “Ekologiya va inson salomatligi” mavzusi ustida ishlash alohida ahamiyatga ega, chunki u kasbiy kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan.

Mashg‘ulot o‘qitish, rivojlantirish va tarbiyaviy vazifalarni uyg‘unlashtiruvchi kompleks yondashuv asosida quriladi. Mashg‘ulotning maqsadini shakllantirish majburiy bo‘lib, o‘qituvchining uslubiy ishlanmalarida aks etadi.

Misol sifatida “Mening vatanimning diqqatga sazovor joylari” mavzusidagi mashg‘ulotning uslubiy ishlanmasini ko‘rib chiqamiz. Mashg‘ulotning maqsadi – O‘zbekistonning diqqatga sazovor joylari haqida tuzilgan xabar tayyorlash uchun material to‘plash bo‘yicha qidiruv ishini tashkil etish orqali o‘quvchilarning nutq kompetensiyasini shakllantirishni davom ettirishdir.

O‘qituvchi ishning yo‘nalishini belgilab, Vatanga, uning madaniy merosiga bo‘lgan muhabbat mavzusini dolzarb holga keltiradi.

Folklorga ishlov berish: Talabalar Vatan haqidagi maqollarni eslab, yozib oladilar va ularning mazmunini tahlil qilib, kichik ham, katta Vatan – vatanga bo‘lgan muhabbatning ahamiyati haqida xulosaga keladilar.

Lug‘atga ishlov berish: Mavzuiy glossariy shakllantiriladi (masalan, “diqqatga sazovor”, “diqqatga sazovor joy”), so‘zlarning ma‘nolari aniqlanadi.

Aqliy hujum: Talabalar jamoa shaklida geografik ob‘ektlar, yodgorliklar, madaniyat muassasalari, dam olish joylari va boshqalarni o‘z ichiga olgan “Mamlakatning diqqatga sazovor joylari” klasterini yaratadilar.

Guruh ishi: Talabalar guruhlariga bo‘linib, belgilangan yo‘nalishlar bo‘yicha xabarlar tayyorlaydilar (masalan, poytaxt Toshkent, Imom al-Buxoriy maqbarasi, Samarqandning diqqatga sazovor joylari, Amirsoy kurorti, Zomin qo‘riqxonasi). O‘qituvchi materiallari, mustaqil ishlanmalar va kutubxona resurslari ishda qo‘llaniladi.

Taqdimot va muhokama: Gruppalar interaktiv doska va vizual materiallardan foydalangan holda o‘z ma‘lumotlarini taqdim etadilar. O‘qituvchi chiqishlarni umumlashtiradi va tahlil qiladi.

Mashg‘ulotning yakuniy bosqichida o‘qituvchi talabalarning e‘tiborini har bir aholi punktida diqqatga sazovor joylar mavjudligiga qaratadi va o‘z shaharlari uchun bunday joylarni nomlashni taklif qiladi. Talabalar muzeylar, teatrlar, yodgorliklar, korxonalar, bog‘lar va boshqa ob‘ektlarni sanab o‘tadilar.

Uy vazifasi sifatida shaxsiy tajriba yoki OAV ma‘lumotlaridan foydalangan holda O‘zbekistonning boshqa diqqatga sazovor joylari haqida xabar tayyorlash taklif etiladi.

O‘qituvchi keyingi mashg‘ulot rolli o‘yin shaklida o‘tkazilishini e‘lon qilib, unda talabalar ekskursiya rahbarlari rolida chiqib, o‘z shaharlarining diqqatga sazovor joylari haqida gapirishadi.

Rolli o‘yinga tayyorgarlik jarayonida materialni to‘plash va tizimlashtirish nafaqat ta‘limiy, balki tarbiyaviy vazifalarni ham hal qilish imkonini beradi – o‘z mamlakatini, o‘z diyorini sevadigan va uning diqqatga sazovor joylari haqida faxr bilan gapira oladigan vatanparvar insonni tarbiyalashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Semina A.I. Rus tilini aralash o‘qitish modelini amalga oshirish. 2018, B.113–118.
2. Shchukin, A.L. Chet tili sifatida rus tilini o‘qitish metodikasi. – M. Oliy maktab, 2003. – 334 b.
3. Chet tili sifatida rus tilini o‘qitish metodikasi. Darslik / A.T.Nurmanov, B.X. Raximov, F.B. Niyozov, G.B. Eskarayeva, Z.O. Karimova, A.X. Uzakov. – Toshkent: “NIF MSH”, 2024. – 375 b.
4. Metsa A.A., Allikmets K.P., Sudavichene L.V. Rus tili. Audiovizual kurs: Tilshunoslik bo‘yicha bo‘lmagan yo‘nalishlar uchun o‘quv qo‘llanma. – M., 1991. – 191 b.
5. Karimova Z.O. Zamonaviy jamiyatda tillarni bilishning roli. Ilmiy konferensiya materiallari to‘plami, Toshkent, 2025.